

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732732>

УДК 33

ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ

П.А. Шуракова, М.А. Спицина,
ШФЭЖ

Н.Н. Азанова, Е.Г. Юзева,

научные руководители,

ШФЭЖ,

г. Шадринск

Аннотация: В 2018 году Правительство Российской Федерации представило масштабную пенсионную реформу, которая предполагала повышение увеличения пенсионного возраста у мужчин и женщин до 65 и 60 лет соответственно. В работе представлены порядок и особенности формирования пенсии для граждан Российской Федерации. Рассмотрены изменения и нововведения пенсионной реформы в 2021 году. Указана проблемная сторона и недостатки пенсионной реформы. Статья посвящена одному из самых важных вопросов государства – пенсионному обеспечению граждан Российской Федерации.

Ключевые слова: пенсионная реформа, пенсионная система, страховая и накопительная пенсия, пенсионные коэффициенты, пенсионный возраст

FEATURES OF THE PENSION REFORM IN RUSSIA

P.A. Shurakova, M.A. Spitsina,
SHFEK

N.N. Azanova, E.G. Yuzeeva,

Scientific Advisers,

SHFEK,

Shadrinsk

Annotation: In 2018, the Government of the Russian Federation introduced a large-scale pension reform, which implied an increase in the retirement age for men and women to 65 and 60 years, respectively. The paper presents the procedure and features of the formation of pensions for citizens of the Russian Federation. The changes and innovations of the pension reform in 2021 are considered. The problematic side and disadvantages of the pension reform are

indicated. The article is devoted to one of the most important issues of the state – the provision of pensions to citizens of the Russian Federation.

Keywords: pension reform, pension system, insurance and funded pension, pension coefficients, retirement age

Современная пенсионная система в России начала существовать с 1 января 2002 года. А до этого она пришла из Советского союза. В СССР пенсионеры получали пенсию за средства налогов, которые работодатели уплачивали за своих сотрудников [1-5]. Данные деньги шли на выплату пенсий.

Такая система оптимальна, если на одного пенсионера приходится около 4-5 работающих граждан. На данный момент в России это соотношение меньше и в будущем будет снижаться. Через 15-20 лет число пенсионеров сравняется с числом работающих граждан [2-5]. Тогда сложно представить, как один человек сможет обеспечивать себя, свою семью и еще пенсионера. Государственная пенсия не может обеспечивать достойный уровень жизни, так как государство обеспечивает только минимальный размер пенсии. В сложившейся ситуации приходится либо увеличить пенсионный возраст либо налоги.

Не дожидаясь распада пенсионной системы, Правительство РФ приняло решение существенно поменять её. Для этого нужно было внести накопительную составляющую и перевести на страховые принципы. Таким образом, часть страховых взносов не тратится на данные пенсии, инвестируется в ценные бумаги, следовательно, наращивая пенсионные накопления.

Пенсионная реформа должна обеспечивать такие задачи, как [4-8]:

1. Увеличение благосостояния будущих пенсионеров.
2. Повышение доли официальной заработной платы.
3. Стремление к устойчивой пенсионной системе.
4. Снижение пенсионной нагрузки на государство.

Негативные стороны пенсионной реформы:

1. Рост числа граждан, не вышедших на пенсию по причине смерти.
2. Низкий уровень пенсионного обеспечения.
3. Низкое соотношение среднего размера пенсии и среднего размера заработной платы.
4. Снижение доходов граждан.
5. Несоответствие пенсионной системы социально-экономическим условиям в стране.

Состав пенсионных взносов делится на две части, страховую и накопительную:

1. Страховая пенсия – выплачивается ежемесячно, с целью компенсации потерянного заработка. Это вид пенсии получают те, кто утратил способность к трудовой деятельности из-за достижения определенного возраста или потери трудоспособности.

2. Накопительная пенсия – ежемесячная выплата, сформированная за счет страховых взносов работодателей.

Работодатель, выплачивая заработную плату, должен перечислять страховые взносы за своих работников – 30 % от фонда заработной платы, в том числе – 22 % на пенсионное обеспечение. 6 % шло в накопительную часть пенсии и сосредотачивалось в государственном фонде. А 16 % шло в страховую часть пенсии, из которой выплачиваются пенсии гражданам.

Но данный механизм начал быстро выходить из строя:

1. Денежных средств распределительной системы совершенно не хватало на выплату пенсий.

2. Накопительный фонд абсолютно не имел прибыли, таким образом, не мог сберегать пенсионные средства от инфляции.

Таким образом, деньги были взяты из накопительного пенсионного фонда.

Поэтому, накопительная часть пенсий в 2014 году была заморожена. Деньги отправились на финансирование страховой пенсии. Это приостановление действовало до 2019 года.

Последовательность расчета пенсий, действующий с 2018 года:

Страховая пенсия состоит из двух частей:

- расчетной составляющей;
- фиксированной выплаты.

Фиксированные выплаты государство устанавливает для некоторых категорий пенсионеров:

- инвалидов;
- малоимущих;
- отработавших 15 лет и более на Крайнем Севере.

Чтобы получить право на расчетную составляющую страховой пенсии в 2021 году нужно выполнить следующие требования:

- стаж работы должен составлять от 11 лет и больше, с официальным трудоустройством и уплатой страховых взносов от зарплаты;
- пенсионный балл 18,6 и выше.

Пенсионный балл (коэффициент) – условная единица, которой оценивается каждый календарный год трудовой деятельности с учетом заработной платы.

Чем выше стаж и доход – тем больше пенсионных коэффициентов.

Такая система коэффициентов действует с 2015 года. Минимальное количество баллов для начисления пенсии увеличивается с каждым годом. Например:

- в 2015 году обязательно требовалось только 6,6 балла;
- в 2017 уже 11;
- в 2018 – 13,8;
- максимальное значение 30 баллов будет достигнуто к 2025 году.

Цена одного коэффициента определяется государством и со временем может изменяться.

В России цена одного пенсионного балла на 01.01.2020 составляет 93 рубля.

Изменения пенсионной реформы в 2021 году

Произошло увеличение страховой пенсии по старости до 6,3 %.

Также увеличились средние размеры пенсии:

- предполагаемый средний размер страховой пенсии по возрасту должен составить 14 000,75 руб;
- государственные социальные пенсии увеличились до 9 000,45 руб.;
- пенсии инвалидам с детства – до 13 000,69 руб.

Однако, пенсионеров, которые продолжают работать, эти индексации не коснутся.

Важное изменение произошло для граждан, которые платят взносы в Пенсионный фонд сами за себя – обязательные выплаты возросли 2 раза: в январе и в мае.

1. С 1.01.2021 года увеличилась цена одного пенсионного балла, до 98,86 рублей.

2. В 2021 году правительство увеличивает норму прожиточного минимума пенсионера – средняя величина будет составлять 8-8,5 тысяч рублей для жителей средней полосы Российской Федерации.

В 2018 году появился новый вид пенсий, данная пенсия выплачивается детям, у которых родители неизвестны. До этого была дискриминация таких детей по сравнению с сиротами, которым до этого выплачивалась пенсия.

Точных новостей по поводу военной пенсионной реформы и реформы МВД пока нет.

Произошло увеличение пенсионного возраста. Оно началось с 01.01.2019 и происходило поэтапно. Основные изменения:

- возраст выхода мужчин на пенсию – 65 лет, для женщин – 60 лет;
- для выхода на пенсию у мужчин и у женщин должно быть 12 отработанных лет и 21 пенсионный коэффициент;

– гражданам, не наработавшим на официальную пенсию, будут платить социальную, если они достигли возраста 68 лет у женщин, и 70 лет у мужчин;

– женщины и мужчины, которые работают на Крайнем Севере смогут уйти на пенсию в 58 и 60 лет;

– досрочникам пенсия увеличена на 8 лет.

Женщины и мужчины, которые отработали более 40 и 45 лет смогут уйти на пенсию на 2 года раньше.

Таким образом, можно сделать вывод, что сфера пенсионного обеспечения имеет большое количество проблем, требующих решения. Обеспечение пенсий в России имеет достаточно сложную систему, но она не является эффективной. Чтобы сбалансировать данную систему понадобится большое количество времени.

Список литературы

[1] «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» ФЗ от 15.12.2001 № 167-ФЗ // 2015. Справ.-правов. система «Консультант».

[2] Львов Д. Российская пенсионная система. / Д. Львов, Ю. Овсиенко. // Вопросы экономики. – 2000. № 8.

[3] Люблин Ю.З. О реализации федеральных законов «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». / Ю.З. Люблин. // Аналитический вестник Совета Федераций Федерального Собрания РФ. – 2002. № 13.

[4] Удалкин Е. Владимир Путин утвердил повышение пенсий. / Е. Удалкин. // Новый Архангельск. – 2007. № 127. 8 с.

[5] Соловьев А.К. Комментарий к новому пенсионному законодательству. / А.К. Соловьев. – М.: Юрайт. – 2003. 190 с.

[6] Невинная И. Таблица умножения для пенсионеров. / И. Невинная. // Российская газета. – 2006. № 172(4138). 16 с.

[7] Чупрова Е.В. Проблема достойного уровня жизни в пенсионном обеспечении граждан. / Е.В. Чупрова. // Адвокат. – 1999. 21 с.

[8] Азарова Е.Г. Новое в пенсионном обеспечении. / Е.Г. Азарова. – М.: Академия. – 2003. 29 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] "On compulsory pension insurance in the Russian Federation" FZ dated 15.12.2001 No. 167-FZ // 2015. Reference-legal. system "Consultant".

[2] Lvov D. Russian pension system. / D. Lvov, Yu. Ovsienko. // Economic Issues. – 2000. No. 8.

[3] Lyublin Yu.Z. On the implementation of federal laws "On State Pension Provision in the Russian Federation". / Yu.Z. Lublin. // Analytical bulletin of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation. – 2002. No. 13.

[4] Udalkin E. Vladimir Putin approved the increase in pensions. / E. Udalkin. // New Arkhangelsk. – 2007. No. 127. 8 p.

[5] Soloviev A.K. Commentary on the new pension legislation. / A.K. Soloviev. – М.: Yurayt. – 2003. 190 p.

[6] Innocent I. Multiplication table for pensioners. / I. Innocent. // Russian newspaper. – 2006. No. 172 (4138). 16 p.

[7] Chuprova E.V. The problem of a decent standard of living in the pension provision of citizens. / E.V. Chuprova. // Advocate. – 1999. 21 p.

[8] Azarova E.G. New in pension provision. / E.G. Azarov. – М.: Academy. – 2003. 29 p.

© П.А. Шуракова, М.А. Спицина, 2021

Поступила в редакцию 28.10.2021

Принята к публикации 05.11.2021

Для цитирования:

Шуракова П.А., Спицина М.А. Особенности пенсионной реформы в России // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-1(13). С. 211-216. URL: <https://ip-journal.ru/>